

УПРАВЛІНСЬКА КУЛЬТУРА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ситник Л. О.

Науковий керівник: Темченко О. В.

MANAGERIAL CULTURE AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF AN ORGANIZATION

Sytnyk L. O.

Supervisor: Temchenko O. V.

Сучасні умови функціонування організацій характеризуються високим рівнем динамічності, посиленням конкуренції та необхідністю оперативного реагування на зміни зовнішнього середовища. У таких обставинах зростає значення внутрішніх ресурсів розвитку, серед яких особливе місце займають управлінські підходи, що забезпечують узгодженість дій персоналу, ефективність прийняття рішень і формування стійких конкурентних позицій. Вагомим чинником у цьому процесі виступає управлінська культура, яка визначає якість взаємодії в організації та впливає на результати її діяльності.

У вітчизняних наукових джерелах управлінська культура інтерпретується як один із основних засобів підвищення конкурентоспроможності організації, адже вона поєднує професійні компетентності керівництва, ціннісні орієнтації та стиль управлінської поведінки [2; 3]. Вона не обмежується лише формальними аспектами керівництва, а охоплює широкий спектр взаємин, норм і принципів, що регулюють управлінську діяльність.

Зокрема, Н. Тюхтенко розглядає управлінську культуру як складну багатовимірну систему взаємин в організації, яка ґрунтується на професійній підготовці керівників, їхніх особистісних якостях, здатності до лідерства, саморозвитку та впровадження інновацій [3]. Авторка звертає увагу на те, що така культура спрямована на формування цілісного організаційного середовища та включає використання різних видів управлінського впливу

(соціальних, економічних, психологічних, мотиваційних) з ціллю ефективної організації роботи колективу.

Цікавою для розгляду є позиція І. Бояринової, яка досліджує управлінську культуру як стратегічний спосіб підвищення результативності управління. Вчена стверджує, що її формування детерміноване зворотним зв'язком у системі взаємодії, особливостями організаційних відносин і впливом етнопсихологічних чинників. При цьому управлінська культура характеризується не лише якісними параметрами управлінської діяльності, а й здатністю керівника створювати сприятливу атмосферу для розвитку загальної організаційної культури. Окремо авторка наголошує на динамічному характері управлінської культури, що охоплює професійну компетентність, стиль управління та комунікативні здібності керівника, визначає підходи до прийняття рішень і спрямовує діяльність колективу на досягнення спільних цілей [1].

Охарактеризовані положення розширюють розуміння управлінської культури як фактору, що безпосередньо впливає на ефективність функціонування організації та її конкурентні позиції. По-перше, управлінська культура визначає якість управлінських рішень і рівень організації внутрішніх процесів, що сприяє підвищенню продуктивності діяльності та оптимізації використання ресурсів. Вона забезпечує узгодженість дій працівників, формує сприятливий психологічний клімат і підвищує рівень відповідальності за результати спільної роботи.

По-друге, управлінська культура виступає важливим засобом мотивації персоналу, оскільки через стиль керівництва, комунікацію та систему цінностей впливає на залученість працівників і їхню готовність до професійного розвитку. Це, своєю чергою, підвищує інноваційний потенціал організації, її здатність пристосовуватись до змін і швидко приймати виклики зовнішнього середовища.

Отже, управлінська культура є вагомим детермінантом забезпечення ефективного функціонування організації та зміцнення її конкурентних позицій

у сучасному мінливому середовищі. Вона інтегрує професійні, особистісні та комунікативні характеристики керівництва, визначає якість управлінських рішень і характер взаємодії в колективі. Її сформованість сприяє підвищенню ефективністю діяльності, розвитку персоналу та здатності організації до інновацій і адаптації. Саме через управлінську культуру забезпечується узгодженість цілей, ефективне використання ресурсів і формування стійких конкурентних переваг, що робить її одним із ключових інструментів сучасного управління.

Список використаних джерел

1. Бояринова І. Суть організаційно-управлінської культури закладу фахової передвищої освіти. *Педагогічна Академія: наукові записки*. 2024. URL: <https://zenodo.org/records/14545602> (дата звернення: 17.04.2026).
2. Ксенофонтова М., Заболотна Т. Управлінська культура: сутність та особливості формування. *Вісник Сумського аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент*. 2012. № 8 (53). С. 81–85. URL: http://visnyk.snau.edu.ua/sample/files/snau_2012_8_53_ekonom/JRN/21.pdf (дата звернення: 17.04.2026).
3. Тюхтенко Н. Управлінська культура як чинник розвитку підприємства в умовах сучасних викликів і світових змін. *Актуальні проблеми розвитку економіки регіону*. 2023. Т. 2. № 19. С. 168–177. URL: https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=EtasTqcAAA&AJ&citation_for_view=EtasTqcAAAAJ:WF5omc3nYNoC (дата звернення: 17.04.2026).